

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
13.	Султанов Дилмурод Эркинжонович	Олий таълимни молиялаштиришнинг хорижий мамлакатлар тажрибалари	91
INNOVATSIYA VA INVESTITSIYALAR			
14.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	101
15.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	110
16.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	120
17.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	128
18.	Xudoyquliyev Xamrobek Rajabboyevich	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning ilmiy va innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishdagi roli	137
BANK ISHI			
19.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	145
20.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	152
21.	Абдуназарова Дилшода Ақромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	159

22.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	166
23.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo‘llari	175
24.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	180
25.	Ibroximov Pkomjon Shavkatjon o‘g‘li	Bank xizmatlari sifatini oshirishda raqamli platformalar va innovatsiyalarning ahamiyati	186
SUG‘URTA VA PENSIYA ISHI			
26.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	192
27.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	197
28.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	203
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
29.	To‘rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Naqsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o‘rni	209
30.	Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyati	217
31.	Jumanova Iroda O‘ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	225
32.	Erخانov Muxammadjon Absayitovich	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari, ularni soliqqa tortish tartibi	231
QIMMATLI QOG‘OZLAR			
33.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	241
34.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	250
35.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	258
36.	Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo‘llari	264
37.	Bobonazarov Jonibek Bobomurotovich	Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi ishtirokini takomillashtirish yo‘llari	274
38.	Ermatov Toxir Sharipdjanovich	Aksiyadorlik jamiyatlarida personalni boshqarish tizimini rivojlantirish yo‘nalishlari	282
39.	Otaxonova Shohyora Xamidullaxon qizi	Kapital bozorini rivojlantirish orqali milliy daromadlarni oshirish yo‘nalishlari	290
40.	Qadamov Ruslanbek Baxodir o‘g‘li	Kapital bozorida banklar faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari	299
41.	Bojev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ipo metodologiyasini takomillashtirish	307
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
42.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истиқболлар	316
43.	Мамажонов Акрамжон Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrojon qizi	MHXSlardagi o‘zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta’siri va ularni tayyorlashga qo‘yilgan talablar	323
44.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	329

45.	Бехзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	334
46.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	346
47.	Abdullayev Sherzod Вахромбойевич	Budget tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	353
48.	Курбанов Жалоладдин Юлдашбаевич	Аудиторлик фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий жараёнларини такомиллаштириш масалалари	358
49.	Абидов Мансур Илхомжонович	Иқтисодиётнинг ривожланишида давлат молиявий назоратининг ўрни ва аҳамияти	367
50.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш методологияси	373
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
51.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Макроиктисодий ко'рсаткичлар о'згарishларини тahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	382
52.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсати юритишнинг Европа модели: тавсиф, таҳлил ва Ўзбекистон учун хулосалар	388
53.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	404
54.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulkhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	409
55.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	425
56.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	435
57.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	442
58.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиктисодий таъсири	448
59.	Toshpo'latov Shohruh Sobirjon o'g'li	Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish	460
60.	Karimov Akramjon Ikromjon o'g'li	Aholining ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishda zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar va ularning samaradorligi	470
61.	Эгамназарова Гулноза Холмурод кизи	Худудларда аҳоли даромадларини оширишга қаратилган молиявий сиёсатнинг ривожланиш тенденциялари	479
62.	Rahmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	486
63.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari	493
64.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Innovation iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish yo'llari	505
65.	Mamatov Baxromjon Shavkat o'g'li	O'zbekistonda neft-gaz tizimining raqamlashtirilishi va ishlab chiqarish barqarorligi	510
66.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Sanoat tarmoqlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari	516
67.	Ma'murjonov Komiljon Muzaffar o'g'li	Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	523

СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИНИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Абдураимова Мафтунахон Ахматовна

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
“Аудит” кафедраси доценти, PhD
E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6325-1400*

Аннотация. Ушбу мақолада суғурта ташилотларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, аудиторлик текширувларини ташикл қилиш жараёнлари кўриб чиқилган бўлиб, суғурта ташилотларида бухгалтерия ҳисобини юритиш тартиби, таҳлил қилиш жараёнлари, суғурта ташиклоти фаолиятини комплекс ҳолда баҳолаш, суғурта аудитини ўтказиш концепцияси халқаро амалиёт бўйича ёритиб берилган. Молиявий ҳисобот тузиш бўйича олимларнинг қиёсий фикри келтирилган. Суғурта ташиклотларида аудиторлик текширувини ташикл қилиш, аудит натижаларини умумлаштириш юзасидан таҳлилий амалларни қўллаш ва самарали текширув натижалари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар. Суғурта ташиклоти, аудит, ички назорат, молиявий ҳисобот, аудиторлик хулосаси, аудит халқаро стандартлари, қиёсий кўрсаткичлар, таҳлилий амал, молиявий ҳисобот, риск ҳудуди.

METHODOLOGY OF AUDIT INSPECTION OF INSURANCE ORGANIZATIONS

Abduraimova Maftunakhan Akhmatovna

*Tashkent State University of Economics,
Associate Professor of “Audit” Department, PhD
E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6325-1400*

Abstract. This article examines the processes of organizing audits in insurance organizations, taking into account the specific characteristics of insurance organizations, and discusses the procedure for maintaining accounting records in insurance organizations, analysis processes, comprehensive assessment of the activities of an insurance organization, and the concept of conducting an insurance audit in international practice. The comparative opinion of scientists on the preparation of financial statements is presented. The organization of an audit in insurance organizations, the use of analytical procedures to summarize audit results, and the results of an effective audit are discussed.

Keywords. Insurance organization, audit, internal control, financial reporting, audit report, international audit standards, comparative indicators, analytical practice, financial reporting, risk area.

МЕТОДОЛОГИЯ АУДИТА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Абдураимова Мафтунахан Ахматовна

*ТГЭУ, Доцент кафедры «Аудит» PhD.
E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6325-1400*

Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы организации аудита в страховых организациях с учетом специфики страховых организаций, обсуждается

порядок ведения бухгалтерского учета в страховых организациях, процессы анализа, комплексная оценка деятельности страховой организации и концепция проведения страхового аудита в международной практике. Представлено сравнительное мнение ученых о подготовке финансовой отчетности. Рассматриваются организация аудита в страховых организациях, использование аналитических процедур для обобщения результатов аудита и результаты эффективного аудита.

Ключевые слова. *Страховая организация, аудит, внутренний контроль, финансовая отчетность, аудиторский отчет, международные стандарты аудита, сравнительные показатели, аналитическая практика, финансовая отчетность, область риска.*

Кириш.

Иқтисодиёт тармоқларини замонавийлаштириш ва ривожлантириш шароитида ҳар бир соҳанинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ҳисоб ишларини ташкил қилиш ва натижаси ўлароқ аудит ўтказиш жараёнларини олиб бориш ўша соҳанинг янада такомиллашишига сабаб бўлади.

Ҳозирги кунда, Ўзбекистон бозорининг жаҳон бозорига интеграциялашуви кенг миқёсда халқаро стандартларни мамлакатда қўллаш имкониятини юзага келтирмоқда. Зеро, айтиб ўтиш лозимки, бугунги кунда аудиторлик текширувини халқаро талаблар асосида ўтказиш масалалари ҳар томонлама талаб даражасида ва долзарб бўлиб қолмоқда. Суғурта ташкилотларида аудиторлик текшириш натижалари юзасидан аудитор хулосаси суғурта ташкилотларининг бухгалтерия ҳисоби юритилиши билан боғлиқ ишончлилиги тўғрисидаги фикрини ифодалайди. Суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижаларини расмийлаштириш тартиби, аввало, халқаро стандартлар асосида тузилган бўлса, улардан дастлабки фойдаланувчилар ва қизиқиш билдирадиганлар, инвесторлар учун муҳим маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади. Талаб доирасида аудит натижалари асосида аудиторлик хулосасини расмийлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур шароитда аудиторлик текширувларининг натижаси ҳисобланган аудиторлар томонидан ўзига берилган топшириқ бўйича тузилган аудиторлик ҳисоботларининг шакли, таркибий тузилиши ва уларни умумлаштиришнинг халқаро мезонлари асосида тузиш муҳим саналади. Аудитор ўз ҳисоботлари асосида умумий аудитнинг суғурта ташкилотини фаолияти ва унинг таҳлил қилиш натижасида бериладиган хулосанинг ишонччилигига ҳар томонлама эътибор қаратиши лозим. Чунки, халқаро доирада тузилган ҳисоботнинг ишончлилиги ва норма талабларига мувофиқ тушиши молиявий ҳисобот фойдаланувчилари учун янада кўпроқ қизиқиш ортишига сабаб бўлади.

Халқаро амалиётда суғурта ташкилотларининг бухгалтерия ҳисобини юритиш тартиби, таҳлил қилиш асослари, суғурта ташкилоти фаолиятини комплекс ва узвий ҳолда баҳолаш, суғурта аудитини ўтказиш концепцияси, аудиторлик текширувини ташкил қилиш услублари умуман олганда суғурта ташкилотларини текшириш бўйича ягона асосни ишлаб чиқишга қаратилган бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бу борада ўзбек олимлари ҳам ўзларининг ишлари билан хориждан ортда қолишгани йўқ.

Хусусан, Б.Алимов, И.Очилов каби олимларимиз айнан суғурта фаолиятининг ҳисоб, таҳлили бўйича ўзларининг илмий ишларини эълон қилишган.

Шу борада айтиб ўтишим лозимки, бу соҳада аудиторлик текширувларини халқаро стандартлар асосида ташкил қилиш ҳисобига жаҳон капитал бозорининг катта ҳажмдаги оқими мамлакатимизга кириб келишига эришиш мумкин бўлади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Ишонччилик даражаси- молиявий ҳисобот фойдаланувчилари учун муҳим аҳамият касб этади. Молиявий ҳисоботдан фойдаланувчи ҳар бир шахс ўз навбатида ишонччи маълумот олишдан манфаатдор саналади.

Суғурта ташкилотларининг молиявий ҳисоботининг ишончлиги тўғрисида аудиторлик текширув натижалари албатта, аудитор фикри ёки хулосаси билан расмийлаштирилади.

Janina Mühlnickel, Gregor N.F.Weiß Суғурта ташкилотларида ёки умуман барча иқтисодий субъектларда харажатларни минималлаштиришга қаратилган шартнома тузиш амалиётлари консолидациялашган молиявий ҳисоботни шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Шундан келиб чиқиб, суғурта ташкилотлари сони, тури мавжудлигига ички аудит хизмати чарбарчас боғлиқ бўлади. [3]

Подольский В.И. аудитни ташкилотлар ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг молиявий ҳисоботлари текширувларини амалга ошириш бўйича аудиторларнинг тадбиркорлик фаолияти деб таърифлайди. [4]

Туйчиев А.Ж аудиторлик текширувининг муҳим бирламчи аҳамиятли томонларидан бири унинг тамойиллар (режалаштириш, ҳисоб-китоблар, ҳисобот бериш ва мувофиқлик) асосида ўтказилишидир. Яъни текширилаётган корхонанинг самарадорлиги ушбу корхона молиявий ҳисоботларининг самарадорлиги асосида ўлчанади дея таъкидлайди. [5]

Амалиётчи Кузьминов Н.Н.- Суғурта ташкилотларида бухгалтерия хусусиятини очиб бериш ва аудиторлик текширувларига алоҳида тўхталиб ўтган ва уларни камайтиришнинг қуйидаги учта асосий шакллари айтиб ўтган:

1.Рисклардан огоҳлантириш ва келажакда содир бўлиши юқори бўлган рискларни олдини олиш учун зарур бўлган чораларни кўриш;

2. Рискларни локаллаштириш орқали, унинг тарқалишини олдини олиш ва имкон қадар қисқа вақт ичида хавфни бартараф этиш;

3.Тасоддифан юзага келган рисклар натижасида кўрилган зарарларни қоплаш. [6]

Аудит назарияси ва амалиёти соҳасида таниқли америкалик мутахассис проф Ж.Робертсоннинг таъкидлашича, аудиторлик текшируви – тадбиркорлик хатарини камайтиришга қаратилган фаолиятдир. Сўнгра у аудит молиявий ҳисоботлардан фойдаланувчилар учун ахборот хатарини мақбул даражагача камайтиришга кўмаклашади, деб хулоса беради. [7]

И.Кўзиев, А.Хашимов, Ш.Хашимова эса, аудитор фикрини, аудиторлик текшируви натижасида молиявий ҳисобот кўрсаткичларига берилган баҳо деб таърифлайди. [8]

С.Меҳмоновнинг фикрича, аудиторлик текширувининг якуний босқичи-аудитор ўрганаётган ташкилотда қўлланилаётган бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизимида юритилаётган иш ҳужжатларини сифатига баҳо бериши, бу молиявий ҳисоботлар аниқлигига таъсир этувчи хатолар вужудга келиш эҳтимолини аниқлаш, баҳолаш асосида аудиторлик амалларининг мазмуни, масштаби ва сони аниқлигига баҳо бериш жараёнидир. [9]

А.Авлокулов эса, аудиторлик текширувининг натижасини иш сифатига боғлаб қуйидагиларни таъкидлайди. Аудиторлик хизматларини кўрсатишда унинг сифатини ошириш муҳим ҳисобланади. Аудит иши сифати қанчалик юқори бўлса аудиторлик rischi шунчалик паст бўлади. Шу боисдан аудиторлик ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар сифатини ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. [10]

А.Аренс ва Дж.Лоббежларнинг фикрига кўра мустақил аудитор томонидан молиявий ҳисоботларни мунтазам равишда текширишнинг мақсади-ҳисоботнинг молиявий аҳволини, фаолият натижаларини, шунингдек, умумий қабул қилинган бухгалтерия тамойилларига мувофиқ пул маблағларини тавсифловчи холислик даражаси ҳақида фикр юритишдир. Турли соҳаларнинг ўзига хос жиҳатлари молиявий ҳисоботда акс эттирилади.[11]

М.Абдураимова эса ўзининг қарашларида, суғурта ташкилотларининг молиявий ҳисоботини текшириш макроиқтисодий даражада аҳамиятли бўлиб, аудиторлик текширувини фаолият юритиши қуйидагилар билан белгиланади дея таъкидлайди:

1. Суғурта ташкилотининг молиявий ҳисоботини текшириш ва натижалардан манфаатдор фойдаланувчилар қарорлари учун, суғурта ташкилотига қизиқиш билдирган шахслар, давлат органлари ва жамоатчилик учун қўлланилади;

2. Суғурта ташкилотининг молиявий ҳисоботини аудит ўтказиш жараёни бир қанча сабаблар оқибатида бузилиши ёки бўлмаса маълумотларнинг етарли бўлмаслиги натижасида аудитор ўзи кутган мақсадга эришолмаслиги мумкин. Масалан, суғурта ташкилотида захиралар шакллантиришда меъерий талабга риоя қилинмаган, молиявий ҳисоботларида содир бўлган операциялар ноаниқликка эга бу эса ҳар жиҳатдан субъектга бориб тақалишини ва шунга ўхшаш бир қанча жараёнларни санаб ўтган. [12]

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, муаллифлик таърифини берадиган бўлсак, суғурта ташкилотларида аудиторлик текширувининг натижаларини расмийлаштириш аудитор профессионаллик асосида аудиторлик текширувларини ташкил қилиш ва молиявий ҳисобот ишончлилигини холис ва ҳалол текшириш натижалари юзасидан хулоса ёки фикри билан акс эттириш жараёни ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси.

Суғурта ташкилотларида аудиторлик текшируви натижаларини шакллантириш ҳар хил ахборотларни қайта ишлаш, далил йиғиш, ягона асосни шакллантириш юзасидан аудитор фикри ҳисобланади. Суғурта ташкилотларида аудиторлик текширувини ташкил қилиш ва натижаларини умумлаштириш юзасидан таҳлилий усуллар билан бир қаторда, математик усуллар ва шунга ўхшаш бир қанча усулларни қўллаш орқали текширув натижалари самарадорлигига эришиш мумкин бўлади. Суғурта ташкилотларида аудиторлик текширувини ташкил қилиш ва натижаларини умумлаштириш юзасидан йўналишларини очиб беришда қўлланилган таҳлил усуллари албатта илмий мақоланинг мазмун-моҳиятини очиб, унинг сифатини оширишга хизмат қилади, ушбу тадқиқотга оид таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижаларини умумлаштириш жараёни аудитор томонидан амалга оширилган ишларнинг энг якуний босқичи ҳисобланиб, унда аудитор томонидан қилинган ишлар ва текширув натижалари умумлаштирилиб, аудитор хулосасида ўз аксини топади.

Аудитор томонидан хулоса беришдан олдин текширув натижалари умумлаштирилади ва баҳоланади. Аудит натижаларини баҳолаш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:

1-расм. Аудит натижаларини умумлаштириш ва баҳолаш³².

³² Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Аудиторлик текширувининг натижалари асосида тузилган ҳисоботда корхона фаолияти ва унинг натижалари, умумий аҳволи, бухгалтерия ҳисобини юритиш ва тузиш ҳолати умуман олганда, корхонанинг ҳисоб тузилмаси акс эттирилади.

Аудит натижаларини умумлаштиришда аудитор ҳисоботида келтирилган камчиликларни бартараф этиш юзасидан ўз таклифларини ҳам кўрсатиб ўтиши лозим.

Аудитор суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш жараёнида, биринчидан, суғурта ташкилотининг ички тузилиши, ички муҳити, қарорлар қабул қилиш жараёни, ваколатларни тақсимлаш тизими билан танишади;

Иккинчидан, суғурта ташкилотида моддийликларни бошқариш ва доимий мониторинг ўтказиб туриш имконияти ўрганади;

Учинчидан, суғурта ташкилотида учраши мумкин бўлган эҳтимоли юқори рискларни аниқлайди ва таҳлил қилиб бўлим фаолияти билан яқиндан танишади;

Тўртинчидан, миждоз корхонада шакллантирилган ахборотлар базаси билан танишади;

Бешинчидан, суғурта ташкилотида ички назорат тизимининг самарадорлигини баҳолаш амалга оширилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун етарлича аудиторлик ташкилотлари ҳамда аудиторлар мавжуд ва уларни қуйидаги жадвалда кўришимиз мумкин:

Аудиторлик ташкилотлари ва аудиторлар сони³³

1-жадвал

Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	2024 йил
Аудиторлик ташкилотлари	96	99	96	126	138	153
Аудиторлар	558	572	651	881	1003	1154

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, ҳар йили аудиторлик ташкилотлари ва аудиторларнинг сони анчагина ортиб борган.

“Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 27 –моддасида таъкидланганидек, аудиторлик ташкилоти ўзи учун асосий иш жойи бўлган аудиторларнинг энг кам сони штатдаги камида тўрт нафар аудитордан иборат бўлиши керак. [1]

Шунингдек, жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, аудиторлик ташкилотлари ва аудиторларнинг сони ортиши аудит хизматлар бозорининг такомиллашиб бораётганлигидан далолат беради.

Суғурта ташкилотларида содир бўлган операциялар ва счётлар бўйича қолдиқлари молиявий ҳисоботнинг бухгалтерия ҳисобида тўғри, тўлиқ ва аниқ акс эттиришни, муомалалар мазмунида мавжуд бўлган хатоликларни ўрганишни кўзда тутати. Аудитор томонидан юқоридаги жараёнларни текшириш миждоз фаолияти ҳақида батафсил маълумот олиш учун танлашнинг режалаштирилган кўламини ва объектларини саралаб олиб, танлов тўпламини шакллантириш ва ҳисобга олиш йўли билан амалга оширилишини назарда тутати.

Аудитор суғурта ташкилотларини текширувдан ўтказишда қуйидагиларни аниқлаши лозим: муайян вазиятда қандай усулларни қўллаши кераклиги, у ёки бу усулни қайси объектларга нисбатан қўллаш зарурлиги аудиторлик амалларини қандай кетма-кетликда бажаришни.

Умуман олганда, аудитор суғурта ташкилоти фаолиятини текширишда риск даражаси юқори бўлган бўлимларига алоҳида оптимал текширувни амалга ошириши керак.

Қуйи жадвалда кўришимиз мумкинки, аудиторлик текширувлари ўтказилган хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолият турлари бўйича тақсимланиши келтирилган.

³³ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Аудиторлик текширувлари ўтказилган хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолият турлари бўйича тақсимланиши³⁴

2-жадвал

Хўжалик юритувчи субъектларнинг умумий сонидagi улуши, %						
	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	2024 йил
Аудиторлик текширувлари ўтказилган хўжалик юритувчи субъектлар сони-жами	100	100	100	100	100	100
Шу жумладан:						
Тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш	2,1	1,7	1,5	1,0	0,6	0,5
Ишлаб чиқарадиган саноат	13,3	13,1	15,4	15,3	13,0	13,6
Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш	1,8	2,3	1,9	2,1	1,4	1,5
қурилиш	8,7	9,1	8,4	8,2	6,5	6,0
Ташиш ва сақлаш	3,4	3,2	2,2	1,6	2,1	1,7
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	4,6	5,8	4,0	2,9	3,0	3,0
Улгуржи ва чакана савдо	11,7	11,9	11,2	11,6	11,0	11,2
Молиявий ва суғурта фаолияти	4,3	4,5	4,4	6,1	4,3	4,9
бошқалар	50,1	48,4	51,1	51,3	58,1	57,6

2-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, молиявий ва суғурта фаолияти йиллар кесимида ортиб борган бўлса ҳам, улуши жуда кам. Сабабини ўрганадиган бўлсак, бу жараён албатта, суғурта ташкилотларининг сони ва фаолиятига бориб тақалади.

Умуман олганда, мамлакатнинг иқтисодиётини ривожлантириш учун шу мамлакатнинг барча тармоқларини ривожлантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Суғурта ташкилотининг молиявий ҳисоботларини текшириш юзасидан тайёрланадиган аудиторлик хулосаси аудиторлик ташкилотининг мазкур ҳисоботларнинг ишончлилиги, ҳаққонийлиги ва амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги тўғрисидаги мустақил фикрини ифодалайди. Аудиторлик хулосаси суғурта ташкилоти молиявий ҳолати, молиявий натижалари ҳамда пул оқимлари тўғрисидаги маълумотларнинг фойдаланувчилар учун қанчалик ишончли эканлигини баҳолаш имконини беради. Шу жиҳатдан, аудиторлик хулосаси молиявий ҳисоботнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланиб, ташқи манфаатдор томонлар учун асосий ахборот манбаи вазифасини бажаради.

Суғурта ташкилотлари молиявий ҳисоботларини текшириш натижаларини расмийлаштириш тартиби, аввало, Халқаро аудит стандартлари талаблари асосида шакллантирилади. Ушбу стандартлар аудиторлик текширувининг сифатини таъминлаш, аудит натижаларини тақдим этишнинг ягона ёндашувини шакллантириш ва аудиторлик фикрининг аниқ ҳамда тушунарли ифодаланишини таъминлашга хизмат қилади. Шунингдек, халқаро стандартларга мувофиқ тайёрланган аудиторлик хулосалари миллий ва халқаро молия бозорлари иштирокчилари томонидан юқори даражада қабул қилинади.

Аудиторлик ташкилотлари суғурта ташкилотларининг фаолияти юзасидан

³⁴ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

текширув натижаларини куйидаги аудит халқаро стандартлари асосида амалга оширадилар.

Аудитор фикрини ифодалашда 700-сонли аудит халқаро стандартларидан бирига мурожаат қилади:

2-расм. Халқаро аудит стандартлари асосида аудитор фикрини шакллантириш.³⁵

Аудиторлик ҳисоботининг таркибий тузилиши куйидаги бўлимлардан иборат бўлади: Номи, адресати, кириш параграфи, қайд этиш қисми, аудитор фикри, аудиторнинг имзоси, аудиторлик ҳисоботи санаси ва манзили.

Унга асосан, кириш параграфидида аудит ўтказиш жараёни қайси фаолият бўйича ўтказилганлиги, молиявий ҳисобот таркиби, аудит ўтказиш даври, ҳисоб сиёсати ва изоҳлар, молиявий ҳисобот санаси ва даври аниқ кўрсатилади. Халқаро стандартга асосан, аудит ўтказилаётган ташкилот раҳбари молиявий ҳисоботларни тайёрлаш учун жавобгарлиги белгиланади. Аудиторнинг жавобгарлиги эса, молиявий ҳисоботлар бўйича ўзи ўтказган аудит асосида ўз фикрини билдиришдан иборат. Аудиторнинг фикри молиявий ҳисоботлар бўйича барча муҳим жиҳатларни ҳаққоний акс эттиришдан иборат ҳисобланади.

Аудиторлик ҳисоботи ва унинг асосида фикр ҳосил қилишда аудитор томонидан танлаб текшириш жараёни амалга оширилади. Сабаби, суғурта ташкилотлари молиявий ҳисоботини текширишда унинг даромадлари, харажатлари ва захираларига асосий эътибор қаратилади. Айтиш жоизки, улар билан боғлиқ операциялар жуда мураккаб ва кўп вақтни

³⁵ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

оладиган ҳамда катта кучни талаб этади. Шунингдек, жами текшириладиган объектлар ҳажми танлаш ҳажмига аҳамиятсиз таъсир кўрсатиши математик жиҳатдан исботланганлиги сабабли, текширишда объектларга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, аудиторлик танлови ўта пухта режалаштирилган бўлиши керак, аудитор объектни текширишда кам вақт ва меҳнат талаб қиладиган самарали услубни танлаши зарур.

Мамлакатимиз олимларидан Ш. Илҳомов аудиторлик хулосасининг текширувдаги ўрни бўйича қуйидаги фикрни ифодалайди: «Аудиторлик стандартларининг ички назорат тизимини баҳолаш бўйича гуруҳланишида аудиторлик ҳисоботи ва молиявий ҳисобот бўйича аудиторлик хулосаси аудиторлик текширувининг яқунловчи босқичи ҳисобланади».[12] Яъни, ички назорат тизимини баҳолаш жараёнида аудиторлик ҳисоботининг яқунловчи босқичида аудиторлик хулосасига асосий эътибор қаратилган.

Хулоса ва таклифлар.

Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, суғурта ташкилотларида аудиторлик текширувини ўтказиш масаласи ниҳоятда долзарб ҳисобланади. Сабаби, суғурта ҳам ўзининг махсус хусусиятлари ва тармоқ фаолиятига эга. Шундай экан, аудитор томонидан текширув натижалари аудитор ҳисоботи ва хулосасида ўз аксини топади.

Аудитор томонидан тузиладиган хулоса учун аудиторлик ҳисоботи асос бўлиб хизмат қилади. Аудитор суғурта ташкилотлари молиявий ҳисоботини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижасида олган далил ва маълумотларини ишончлилигини таъминлай олса, у томонидан бериладиган аудиторлик ҳисобот ва хулосаси ҳам шунчалик аниқликда расмийлаштирилади.

Суғурта ташкилотларининг аудиторлик текшируви давомида ташкилотда қўлланиладиган операциялар ҳисоби методикаси суғурта фаолияти ҳақида амалдаги қонунчиликда белгиланган талабларга мослиги, тушумнинг тан олинishi, суғурта ҳисоби ва таннархини калькуляциялаш амалдаги қонунларга ва ички меъёрий ҳужжатларга мослиги аниқланади; ҳисоботларнинг ҳамма турини амалга оширишда хато ва бузилишларни, уларнинг молиявий ҳисоботлари ишончлилигига таъсири аниқланади; маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш резервлари аниқланади.

Юқоридаги хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги таклифларни беришимиз мумкин:

1. Аудитор томонидан суғурта ташкилотларини текширишда, аввало, аудитор аудит стратегиясини тузишда суғуртанинг хусусиятидан келиб чиқиб ёндошувни танлаши керак.
2. Аудитор текширувни бошлашдан олдин албатта, суғурта ташкилотининг ички назорат тизими билан яқиндан танишиб, етарлича маълумотга эга бўлиши керак.
3. Аудитор текширув жараёнларини оптималлаштириш учун албатта, тармоқнинг риск ҳудудини танлаб, текширувнинг кўп қисмини ўша ҳудудга тарғиб қилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонун. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 25.02.2021 йилдаги ЎРҚ-677-сон
2. Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонун. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 23.11.2021 йилдаги ЎРҚ-730-сон
3. Janina Mühlnickel, Gregor N.F. Weiß. Consolidation and systemic risk in the international insurance industry. Journal of Financial Stability. Volume 18, June 2015, Pages 187-202.
4. Аудит: Учеб, для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. В.И. Подольского. Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Аудит. - 2008. - 494 с.
5. Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил. www.interfinance.uz

6. Кузьминов Н.Н. Особенности бухгалтерского учета в страховых компаниях. “Для руководителей и бухгалтеров страховых аудиторов, преподавателей, студентов и слушателей экономических факультетов и специальных курсов ”Анkil.:2000 г.
7. Робертсон Дж. Аудит; Пер. с англ. - М.: KPMG, Контакт. - 1993. -496с.
8. И.Н.Қўзиев, Хашимов А.Р., Хашимова Ш.М “Аудиторлик ҳисоботи асосида аудитор фикрини шакллантиришнинг математик методлари”. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №2, апрел, 2017.
9. С.Меҳмонов. “Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг услубий таъминотини такомиллаштириш”. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил
10. А.Авлоқулов. Аудиторлик ташкилоти иши сифатини назорат қилиш йўналишлари. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 6-son
11. Арнс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика. - 2001. - 560 с.
12. М.Абдураимова. “Суғурта ташкилотларида молиявий ҳисоботини тузиш ва аудиторлик текширувидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертацияси. 2020 йил.
13. Илҳомов Ш.И. Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш услубиёти . Монография. – Т.:Иқтисодиёт – 2010. – 187 б.
14. Аудит ва сифат назоратининг халқаро стандартлари. 2012. I қисм, 1-жилд. – Т.: ЎБАМА, 2014. – 1039б. Аудит ва сифат назоратининг халқаро стандартлари. 2012. 1 қисм, 3-жилд. – Т.: ЎБАМА, 2014.–1502б
15. <https://www.theiia.org> The Institute of Internal Auditors.
16. <https://mf.uz>

